

**TO’QIMACHILIK KORXONASI OQOVA SUVINI TOZALASHDA
MEMBRANALARNI QO’LLASH**

Olmos Joniqulovich Jo’rayev

Mirzo Ulug’bek nomidagi

Samarqand Davlat Arxitektura Qurilish Universiteti, dotsent

Buta Oralovich Xushvaktov

Mirzo Ulug’bek nomidagi

Samarqand Davlat Arxitektura Qurilish Universiteti, katta o’qituvchi

b.khushvaktov@samdaqi.edu.uz

Norullayev Asliddin

Mirzo Ulug’bek nomidagi

Samarqand Davlat Arxitektura Qurilish Universiteti, magistr

Annotatsiya: Membrana texnologiyasiga asoslangan usullarning rivojlanishi moddalarni ketkazish uchun mikrofiltrasiyani, kolloid va bakteriyalarni ketkazish uchun ultrafiltrasiyani, ishlov beriladigan suvda mavjud bo’lgan erigan organik moddalar va qisman anorganik birikmalar miqdorini keskin kamaytirish uchun nanofiltrasiyani qo’llash mumkin. Agar biz to’qimachilik korxonasining ishlab chiqarish oqova suvlarini tozalashni ko’rib chiqamiz, unda MF, UF va NF lar muvaffaqiyatli qo’llaniladigan namunaviy misollar to’g’ridan-to’g’ri, oltingugurt, kislota, faol bo’yoqlar, pigmentlar, sentetik ko’rinishli shlixtalar, poliakrilatlar va hatto ba’zi og’ir metallarni o’z ichiga olgan oqova suvlarni ajratish, ulushlash va tozalashni o’z ichiga oladi.

Annotation: The development of methods based on membrane technologies has allowed the use of microfiltration to remove suspensions, ultrafiltration to remove colloids and bacteria, nanofiltration to dramatically reduce the amount of dissolved organic matter and partially inorganic components present in the treated water. If we consider the treatment of industrial wastewater from textile enterprises, then typical examples where MF, UV, NF are successfully used include separation, concentration and treatment of wastewater containing direct, sulfurous, acidic, active dyes, pigments, synthetic types of dressing, polyacrylates and even some heavy metals.

Kalit so’zlar: sirti faol moddalar, membrana, ultrafiltrasiya, nanofiltrasiya, makromolekula, filtr, mikroorganizm, organik va mineral, to’qimachilik sanoat (surfactants, membrane, ultrafiltration, nanofiltration, macromolecule, filter, microorganism, organic and mineral, textile industry).

Oxirgi yillarda jahonda aholi sonining tabora ortib borishi va ularning ehtiyojlarini qondirish maqsadida sanoat korxonalarini jadal suratlar bilan o’sishiga

ehtiyoj tug'ilmoqda. O'z navbatida buning ta'sirida atrof muhit va ekologik holat kundan-kunga murakkablashib bormoqda, shuning uchun sanoat va ishlab chiqarish oqova suvlarini tozalash darajasi dolzarbligicha qolmoqda. Bu masalalar yechimini topishda shu soha hodimlari oldigagi katta vazifalar sanoat oqova suvlarini tozalash bo'yicha yechimlarni topish masalasi dolzarb bo'lib qolmoqda, bu o'z navbatida ilmiy izlanishlar olib borishni talab qiladi. Olimlar tomonidan bu masalalarning yechimlarini topish maqsadida har xil ilmiy izlanishlar olib borish natijasida har xil turdagi ixcham qurilma, tinitish va tindirish inshootlari va tozalash jarayonlarini jadallashtirish inshootlari yaratilmoqda.

To'qimachilik sanoati oqova suvining ko'proq og'ir metall ionlari bilan ifloslanganlik ta'siri bo'yicha tadqiqotlar shu korxonaning alohida sexlarini haqiqiy oqova suvlarida olib borildi. Bo'yaqlash, oqlash va shu kabi sexlarning oqova suvlaridan namunalar olindi. Ayrim og'ir metall (umumiy temir, kadmiy, mis, nikel, xrom olti va uch valentli, rux) ionlari miqdori bo'yicha sexlarning oqova suvlari tahlil qilindi. Korxonada ishlov beriladigan matolarni qayta ishlov berish texnologiyasi va ishlatiladigan uskunalar turiga qarab, oqova suvlarning og'ir metall tuzlari bilan ifloslanish tarkibi juda turlichadir. Tahlil qilingan deyarli barcha namunalarda kadmiy, mis, nikel va rux ionlari ulushining oshishi kuzatildi, xrom ionlari barcha namunalarda mavjud emas.

Hozirgi kunda an'anaviy usullarga nisbatan ixcham, arzon va ishlatish uchun qulay bo'lgan suvni tozalashning yangi istiqbolli usullarini izlashga tobora ko'proq e'tibor qaratilmoqda. Shuning uchun ba'zi holatlarda MF, UF reaktivlarsiz yetarlicha istiqbollidir.

BM li usul bilan sanoat oqova suvini tozalashning samarali ko'rsatkichlarini aniqlash va shu asosda ishlab chiqarish davrida o'tkazuvchanlik, ulush va issiqlik energiyasini olish va qaytarish uchun oqova suvlarni tozalashning texnologik tasvirlarini ishlab chiqishga qaratilgandir

Bu korxonada og'ir metall tuzlari bilan eng ko'p ifloslangan oqova suvlar, yuvish va bo'yaqlash tarmoqlaridan hosil bo'ladi. Bu turdagi og'ir metall ionlarining ruxsat etilgandan oshib ketishi 7 dan 258 martagachani tashkil qiladi. Bo'yaqlash va yuvish sexlarining oqova suvlaridagi iflosliklar asosan oltingugurt dioksidi, faol, kubikli, erimaydigan oksidli bo'yaqlar, kaustik soda, natriy gidrooksid, oltingugurt dioksidi, namlagichlar, rongalit, karbomid, DSM fiksatori, NF dispergatorlardan iboratdir [1.2.5.6.9.10].

Laboratoriya va ishlab chiqarish sharoitlarida, ultra va nanofiltrasiya usuli bilan bo'yoqlash sexining model va haqiqiy oqova suvlarini, og'ir metall tuzlaridan ajratish va tozalash bo'yicha tadqiqotlar o'tkazildi. Ish, magnitli aralashtirgichga o'rnatilgan hajmi 1000 ml li ftorplastdan yasalgan membranali qatlamdan iborat bo'lgan idishda amalga oshiriladi. Membrana qatlami ustidagi og'ir metall ionlarining yuqori ulushli

qatlamini bartaraf qilish uchun faol dinamik aralashtirishda amalga oshirildi. Tizimdagi bosim inert gazli ballon (0,05 – 1,5 MPa) yordamida yaratilgan va ajratish moslamasiga o'rnatilgan bosim o'lchagich bilan boshqariladi. Og'ir metall ionlarining tarkibi, umumiy holda qabul qilingan usullar bilan aniqlanadi [1.2.4.16.17]. Membranalarning o'ziga xos o'tkazuvchanligi ishchi yuzasi birligidan olingan permeat miqdori bilan aniqlanadi. Membranalarni tanlash (tutib qolish qobiliyati) dastlabki oqova suv va permeatdagi og'ir metall ionlarining ulushiga qarab aniqlanadi.

Og'ir metall ionlaridan bo'yoqlash sexining oqova suvlarini tozalashning maqbul ko'rsatkichlarini aniqlash bo'yicha bir qator tajribalar o'tkazildi. Suvni tozalash uchun oldindan tayyorlash uchun birikma sifatida eng yaxshi natijalarni 0,02 g/l ulushli etilendiamintetra uksusli kislota dinatriy tuzi ko'rsatadi. Membrana qatlamiga kirish bosimi va dastlabki oqova suv harorati, membranalarning og'ir metall ionlariga ishlashi va tanlashga ta'sirini o'rgandik [1.6].

Olingan tajribalardan ko'rinib turibdiki, membrana qatlamiga kirish bosimining oshishi va boshlang'ich suv haroratining ko'tarilishi bilan membranalarning ishlashi bir oz 7 va 15 % ga oshadi. Og'ir metall ionlari uchun membranalarni tanlashda deyarli bosim yoki haroratga bog'liq emas va quyidagilardan iborat: og'ir metall ionlarini turiga qarab barcha turdagi membranalarni 45 dan 100 % gacha ishlatish mumkin. Biz olib borgan tajribada xrom ionlariga membranalarni tanlashda ular korxonada oqova suvlarida yo'qligi sababli aniqlanmagan. Ultrafiltratsiyali membranalarni bo'yicha o'ziga xos o'tkazuvchanligi, modeli eritmalardan ajratishda 60 – 95 l/(m²*soat), haqiqiy oqova suvlardan ajratishda 50 – 65 l/(m²*soat), nanofiltratsiyali membranalari uchun solishtirma o'tkazuvchanlik haqiqiy oqova suvlardan ajratishda 15 dan 35 l/(m²*soat) gacha o'zgaradi [1.3].

Sanoat oqova suvlaridan og'ir metall tuzlarini tozalash bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar natijasida membranalarning ishlash jarayonida o'tkazuvchanligi sezilarli darajada pasayishi bir soatlik ishlash davomida 20 – 25 %, 4 soatdan keyin esa 50 – 60 % ligi aniqlandi. Membranalarning ishlash tavsifini tiklash imkoniyatini o'rganish uchun membranalarni suv bilan shuningdek kislota, ishqor va sintetik yuvuvchi vositalarining eritmaları bilan yuvish usullari har xil harorat, ulush, rN va daqiqalar davomida o'tkazildi [1.2.3.12.14].

Yuvishdan oldin va keyin membranalarning o'tkazuvchanligi va tanlanganligi aniqlandi. Olingan ma'lumotlarga asoslanib, ishlash jarayonida membranalarni yuvish uchun 3-5 g/l ulushli sulfoksil kabi sintetik yuvish vositalaridan foydalanish kerak degan xulosaga kelindi. Sulfoksil preparati ko'proq afzalroqdir, chunki u yuqori biologik parchalanish (95 % gacha), past ko'piklanish qobiliyati va yaxshi eruvchanligi bilan ajralib turadi [1.8.11.15.16.17].

Sintetik yuvish vositalaridan foydalanish tanlangan og'ir metall ionlarini kamaytirmasdan membrananing o'tkazuvchanligini dastlabki qiymatgacha oshirishga olib keladi.

OPM-K membranasini ishlatish vaqtida qarshilikning oshishiga olib keladigan sabablari teshiklarni tiqilib qolishi, teshik devorlarida adsorbsiya, membrananing fizik-kimyoviy xossasi, uning g'ovakligi va yuzasini shaklidir. Ma'lumki, amorf kristalli polimerlarga asoslangan membrana tuzilishi suyuq fazali bo'linishda termodinamik metastabil holatga ega bo'ladi [1.13.14].

Membranalar bilan ishlashda shuni ham yodda tutish kerakki, barcha polimer membranalar zich teshik radiusiga ega bo'lmasligi mumkin. Shunday qilib, ionogen yoki qutbli guruhlarga ega polimerdan tayyorlangan membranalar gidratasiya paytida teshiklar radiusini kamaytirishga qodir bo'ladi. Boshqa tomondan, shuni ta'kidlash kerakki, nanomembrana teshiklarining kattaligi molekula va ionlarning kattaligidan ancha katta va nanodegradasiyadagi tanlangan elak samarasi bilan bog'liq emas. Buning sababi teshiklar yuzasining kuch maydoni ta'sirida molekula va ionlar ulushining o'zgarishidir.

Yarim o'tkazuvchan membranalarning eng muhim xossasi ularning umumiy g'avokligi va g'avok radiusi bo'lib, ularning ishlashi va tanlashini aniqlaydi. Ma'lumki, membranalarning umumiy g'avokligi ularni ishlab chiqarish usuliga va turiga bog'liq holda 5 dan 80 % gacha oraliqda bo'ladi. [1.2.7.8].

Nanomembranalarning umumiy g'avokligi yuqori (90-95 %) ekanligini aniqladik. G'avoklikning bunday yuqori ko'rsatkichi ularning yuza molekulari tuzilishi tartibi bilan bog'liq va o'rganilayotgan membranalarda og'ir metal ionlarini (rux, mis, temir) ajratishda yuqori unumdorlikni ta'minlaydi [1.2]. Membranali filtrlarning yana bir muhim xossasi bu teshiklarning kattaligidir. Ushbu usullarni boshqa jarayonlar bilan birlashtirganda tanlangan baromembrana usullarining ham o'zgartirishi mumkin. Masalan, doimiy elektr maydonidagi nanofiltrasiya yoki olinadigan birikmalar bilan kompleks hosil qiluvchi yordamchi moddalar ishlatilganda komplekslash va ultrafiltrasiyani birlashtirgan usuldir [1.13.14].

To'qimachilik, oziq-ovqat, kimyo va shunga o'xshash sanoat korxonalaridagi oqova suvlarni qayta ishlatish jarayonlarida BM laridan foydalanish imkoniyati o'rganilmoqda. Oxirgi mahsulotning kerakli ulushini olish uchun BM ning tasvirlari va hisoblari o'rganildi.

Baromembrana jarayonlarining texnologik ko'rsatkichlarini hisoblash va soddalashtirish tasvirlari ishlab chiqildi. Nima bo'lganda taqdirda ham biz tekshirish olib borganda shu narsaga amin bo'ldikki, barchasidan ko'proq og'ir metall ionlarni tutib qolishda baromembrana usullaridan foydalanish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Осадчий, Ю.П. Ультрафильтрация отработанных трансмиссионных масел текстильного оборудования // Ю.П.Осадчий, В.А.Масленников, А.В.Маркелов / Технология текстильной промышленности. Иваново. 2013. №5. - С.126-129.
2. Jo'rayev, O., Xushvaqtoy, B., Artikboyev, X., & Samadov, J. (2023). AVTOZAVOD OQOVA SUVINI XROM BIRIKMALARIDAN TOZALASH USULINING TAHLILI. *Interpretation and researches*, 1(6).
3. Xushvaqtoy, B. O. (2023). YER OSTI QATTIQ SUVLARINI YUMSHATISH USULLARINING TAHLILI. *GOLDEN BRAIN*, 1 (2), 334–337.
4. Sabirova, D., & Xushvaktov, B. (2024). SANOAT CHIQINDILARIDAN QAYTA FOYDALANISH USULLARI TAHLILI. *Interpretation and researches*, 2(5 (27)).
5. Zokirov, M. R., & Xushvaktov, B. (2024). TERIGA ISHLOV BERISHDAGI OQOVA SUVLARDAN SULFIDLARNI TOZALASH. *Interpretation and researches*, 2(3 (25)).
6. Buta Oralovich Xushvaktov, Murod Namazovich Mirzayev, Nuriddin Axmadovich G'ofurov, & Ulziya Ayapovna Mirzabekova. (2023). SANOAT OQOVA SUVLARINI SHLAMLAR YORDAMIDA TOZALASH. *Innovative development in educational activities*, 2(18), 202–206. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8396971>.
7. Xushvaktov, B. O. (2023). YAKKA TARTIBDA JOYLASHGAN KICHIK AHOLI HUDUDINING OQOVA SUVINI TOZALASH. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(24), 396-400.
8. Mirzayev, M. N., & Xushvaktov, B. O. (2024). BIOLOGIK TOZALASHDA IXCHAM QURILMANI QO'LLAB SHAHAR OQOVA SUVINI TOZALASH. *Innovative Development in Educational Activities*, 3(2), 157-161.
9. Xolov, F., & Xushvaktov, B. (2024). KIMYO SANOATI OQOVA SUVLARINI TOZALASH USULLARI TAHLILI. *Interpretation and researches*, (4 (26)).
10. Xushvaqtoy, B. O. (2023). OQOVA SUVLARNI TOZALASHDA HOSIL BO'LADIGAN CHO'KMALARGA ISHLOV BERISH. *Innovative Development in Educational Activities*, 2 (4), 24–27.
11. Xushvaktov, B., Mirzayev, M., & Zokirov, M. R. (2023). FLOKULYANTLARNI QO'LLAB CHINNI ISHLAB CHIQRISH KORXONASINING OQOVA SUVLARINI TOZALASH. *Interpretation and researches*, 1(18).
12. Xushvaktov, B. O., & G'ofurov, N. A. (2023). SANOAT OQOVA SUVLARINI XROM (III) DAN TOZALASHDA pH MUHITINING TA'SIRI.

Innovative Development in Educational Activities, 2(15), 86–90. Retrieved from <https://openidea.uz/index.php/idea/article/view/1582>.

13. СУЮНОВ, Ж., & ХУШВАҚТОВ, Б. (2020). Сут Заводининг Оқова Сувларини Коагулянтлар Ёрдамида Тозалаш. *ECLSS Online 2020b*, 157.

14. Boboyeva, G. S., & Xushvaktov, B. O. (2024). SUT VA SUT MAHSULOTLARIGA ISHLOV BERISH KORXONASI OQOVA SUVINI TOZALASH. *Innovative Development in Educational Activities*, 3(3), 36-41.

15. Oralovich, B., Xolov, F., & Namazovich, M. (2024). SHAHAR OQOVA SUVINI BIOLOGIK TOZALASHDA IXCHAM QURILMANI QO’LLASH. *Interpretation and researches*, 2(1 (23)).

16. Sabirova, D., & Xushvaktov, B. (2024). TERIGA ISHLOV BERISH ZAVODINING OQOVA SUVINI TOZALASH. *Interpretation and researches*, (6 (28)).

17. Xushvaktov, B., Xolov, F., & Artikboyev, X. (2023). GILAM ISHLAB CHIQRISH KORXONASI OQOVALARINI FIZIK–KIMYOVIY USUL BILAN TOZALASH. *Interpretation and researches*, 2(3).